
APLIKASI PELAYANAN BEROBAT DOSEN, STAF DAN MAHASISWA DI POLIKLINIK POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Robinson, Deri Darfin, Zulkarnaini, Ridwan Effendi

Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Sumatera Selatan
e-mail: robinson_mi@polsri.ac.id

Abstrak

Aplikasi pelayanan berobat dosen, staf dan mahasiswa di poliklinik politeknik negeri sriwijaya dapat melayani dengan cepat, karena sistem pelayanan ini dapat mencatat seluruh proses berobat. Proses berobat ini akan menghasilkan surat keterangan yang biasa digunakan di lingkungan politeknik negeri sriwijaya. Surat keterangan ini menjadi bukti apakah dosen, staf dan mahasiswa diperbolehkan pulang untuk istirahat.

Kata Kunci: Pasien, Web, Poliklinik

Abstract

The applications of health service for faculty, administration staff and students in State Polytechnic of Sriwijaya can provide fast service, since it is capable of recording health service data for issuing medical certificate. This medical certificate can be used as the evidence document whether or not faculty, administration staff and students may leave their office or class to get rest at home.

Keywords: patient, web, health service

I. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal penting dalam setiap manusia dalam menunjang aktivitas sehari-hari, dengan kesehatan kita bisa beraktivitas mulai pagi hingga sore hari. Kita perlu menjaga kesehatan mulai dengan makan, minum dan lainnya, sehingga kita perlu berolah raga untuk menjaga kesehatan. Kalau kita tidak sehat kita perlukan tempat berobat untuk cepat sembuh dan pulih menjadi sehat kembali. Politeknik Negeri Sriwijaya menyediakan tempat pelayanan kesehatan bagi dosen, staf dan mahasiswa. Bagi dosen dan staf yang kurang sehat di waktu berkerja atau mahasiswa yang sedang belajar terkena sakit waktu kuliah. Dengan adanya tempat pelayanan kesehatan poliklinik. Poliklinik Politeknik Negeri Sriwijaya ini bisa melayani semua dosen, staf dan mahasiswa juga.

Poliklinik Politeknik Negeri Sriwijaya berdiri mulai tahun 1983 sampai dengan sekarang, Unit Poliklinik terdiri dari satu orang dokter, dua orang perawat. Setiap hari jam kerja melayani kesehatan dosen, staf dan mahasiswa yang kesahatannya tiba-tiba demam, panas tinggi, filek, batuk dan lain-lainnya. setiap pasien yang sakit di catat nama, jurusan serta keluhan sakitnya. Dalam pencatatan pasien yang sakit masih menggunakan buku besar. Buku ini juga digunakan dalam membuat laporan pasien yang sakit.

Bagi mahasiswa yang sakit yang berobat di Poliklinik di periksa kesehatannya. Dari hasil pemeriksaan itu, baru dokter bisa mengambil

keputusan, Apakah mahasiswa tersebut bisa melanjutkan kuliah pada hari ini atau mahasiswa tersebut mendapatkan izin tidak bisa melanjutkan kuliah. Kalau mahasiswa mendapat rekomendasi tidak bisa ikut kuliah dengan mendapat surat sakit dari Unit poliklinik yang sudah di tanda tangani oleh dokter. Surat rekomendasi ini berberlaku selama tiga hari.

Sedangkan bagi dosen dan staf yang terkena sakit waktu jam berkerja prosudurnya hampir sama dengan mahasiswa, karena dosen dan staf harus di periksa terlebih dahulu di poliklinik, setelah mendengar keluhan dari pasien dokter memberi obat dan istirahat sebentar di poliklinik, dengan waktu yang di berikan tersebut baru dokter membuat rekomendasi, apakah pasien masih bisa melanjutkan kerja lagi atau di beri izin istirahat di rumah.

II. Tinjauan Pustaka

1 Pengertian Aplikasi

Menurut Madcoms (2008:5), "program aplikasi atau biasa disebut dengan aplikasi merupakan program yang berjalan pada sistem operasi, dan dibuat untuk membantu pengguna mengerjakan sesuatu untuk meningkatkan produktivitasnya".

2 Pengertian Pelayanan

Pengertian pelayanan disini pada dasarnya hanya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pelayanan siswa siswi, pendataan dan pembagian kelas seorang siswa siswi. Sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat dengan beberapa persyaratan.

3 Pengertian obat

Menurut SK Menteri Kesehatan No.25/Kab/B.VII/ 71 tanggal 9 Juni 1971, yang disebut dengan obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia.

4 Pengertian Dosen

Dosen atau *lecture* adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar di perguruan tinggi. Dalam definisi dosen secara luas, dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5 Pengertian Staf

Staff adalah tenaga ahli yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pemimpin sesuai dengan keahliannya.

6 Pengertian Mahasiswa

"Mahasiswa atau Mahasiswi adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah Universitas atau perguruan tinggi"

7 Pengertian Web

Menurut Sibero (2014:11) menjelaskan "*World Wide Web*" atau yang dikenal juga dengan istilah web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan

dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet”.

8 Pengertian MySql

Menurut Kadir (2008 : 02), “MySQL (*My Structured Query Language*) atau yang biasa dibaca mai-se-kyu-el yang merupakan software yang tergolong sebagai DBMS (*Database Management System*) yang bersifat *Open Source*.”

III. Metode Penelitian

Analisis fitur pada penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa keseluruhan fitur-fitur yang digunakan pada WEB PLIKLINIK PoltekniK negeri sriwijaya menggunakan CRM. List fitur yang ada secara menyeluruh ada pada lampiran dalam penelitian ini secara umum, dan pemetaan kedalam siklus CRM. Berikut ini fitur utama dalam website poliklinik politeknik negeri sriwijaya sebagai berikut :

a. Konten web

Konten web adalah fitur yang umum biasa di pakai oleh beberapa perguruan tinggi, sama hal nya dengan sistem poliklinik politeknik negeri sriwijaya juga memnggunakan konten berbasis web dalam menjalankan layanan poliklinik

b. Admin

Fitur yang digunakan oleh poliklinik sebagai media interaksi dengan mahasiswa,dosen maupun pegawai poliklinik.

c. Admin Pengguna

Admin Pengguna adalah fitur yang digunakan oleh para admin dan staf polklinik yang bertugas melayani mahasiswa,dosen maupun pegawai di piliteknik negeri sriwijaya.

Gambar 1 Diagram Kontek

Gambar 2. DFD Level 1

IV. Hasil Penelitian

Kegiatan mengelola seluruh aspek dari daur hidup pelanggan, mulai dari *acquisition*, *fulfillment*, hingga *retention*. CRM merupakan *strategikomprensif* dari perusahaan agar setiap proses dari daur hidup pelanggan tersebut dapat di manfaatkan secara optimal. Aktifitas CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktifitas utama dari konsep CRM adalah sebagai berikut :

a. Membangun database yang kuat.

Database yang kuat merupakan kunci utama pelaksana CRM. database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagaimana performa finacial yang lain. Database pelanggan dapat di jadikan ukuran tentang "nilai perusahaan sekarang" dan kemungkinan performa di masa yang akan datang.

b. Membuat profil dari setiap pelanggan.

Pembangunan setiap profil dari pelanggan merupakan sebuah pengembangan lebih lanjut dari proses segmentasi konsumen yang sudah di

lakukan oleh perusahaan. Profil pelanggan menyangkut segala aktifitas yang di lakukan oleh pelanggan mengenai pengguna produk ataupun layanan perusahaan. Profil pelanggan akan memberikan gambaran tentang kebutuhan, keinginan, dan juga *concern* mereka tentang produk atau layanan jasa perusahaan.

c. Analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan.

Dalam analisis profitabilitas, ada 2 hal yang dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan (*revenue*) yang di dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan kedua adalah biaya (*cost*) yang harus di keluarkan untuk masing-masing pelanggan.

d. Interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customized.

Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan mempermudah perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang disesuaikan kebutuhan mereka.

Gambar 3. Menu Login Sistem Informasi Klinik Polsri Palembang

Gambar 4. Menu Admin Sistem Informasi Klinik Polsri Palembang Data Dosen

Gambar 5. Menu Admin Sistem Informasi Klinik Polsri Palembang Data Karyawan

Gambar 6. Dashboard Sistem Informasi Klinik Polsri Palembang

V. KESIMPULAN

Dengan adanya aplikasi layanan berobat pasien bagi warga kampus di Lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya memberikan nilai tambah bagi lembaga khususnya sivitas akademik. Data-data menjadi lebih teratur dan tertata bagi Poliklinik di Politeknik Negeri Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fathansyah (2012). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi*. Andi : Yogyakarta.
- [2] Kadir,(2008),*Dasar Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP*,Andi,Yogyakarta
- [3] Madcoms. (2008). *Panduan Lengkap adobe flash CS3 Professional*. Andi: Publisher: Yogyakarta
- [4] Rickyanto (2003). *Belajar Database Menggunakan MySQL*. Andi : Yogyakarta
- [5] Sibero, Alexander .F.K . 2014. *Web Programming Power Pack*. Penerbit MediaKom: Yogyakarta
- [6] Sudarmo (2006). *Menguasai PHP MySQL Dalam Sekejap Tanpa Guru*. Kuncikom : Jakarta.